

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 130.2

DOI: 10.5281/zenodo.6964584

ПОТОКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОСНОВА ДИНАМИКИ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ФОРМ

МАЛЬШИНА Наталия Анатольевна

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова (Саратов, РФ);

Кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук, e-mail: malsnataliya@yandex.ru

Аннотация. Существующая двойственность интерпретации индустрии культуры как чисто экономической категории и полярно противоположной ей вне экономической духовно-созидательной, отображает и хаос практической стороны её функционирования. В этом контексте культурная форма предстает как некий смысловой комплекс (паттерн), как некий информационно-смысловой пакет, фрейм с собственной процессностью. Поточковый процесс культурного потребления двухсторонний не статичный, а интерактивный процесс обмена, за которым стоят определенные паттерны. Основными авторскими паттернами современного состояния традиционной культуры России рассматриваются «ценность» и «знание», «творчество». В противоположность к массовой культуре современного общества, автором рассматривается традиционная истинная культура, основанная на архетипах культуры. Критическое осмысление понятие культуры в аспекте современного культурного потребления, раскрывает трансформацию самого понятие культуры. Доминирующей функцией современного комплекса массовой культуры является потребление унифицированных продуктов, симулякров культуры. Основная функция традиционной истинной культуры производство культурных смыслов. В результате конвергенции противоположных по направленности паттернов, как культурных форм, формируется новый тип индустрии культуры. Экономический компонент должен служить материальной основой для творческого компонента индустрии культуры, во многом ставя для него новые цели и поднимая его на новый виток спирали развития – через хаос и отрицание. В новом типе индустрии культуры экономические факторы не находятся в приоритетном положении, а именно не экономические факторы формируют направление развития индустрии культуры.

Ключевые слова: индустрия культуры, массовое потребление, паттерны, ценность, знание, творчество.

Для цитирования: Мальшина Н.А. Поточковые процессы как основа динамики культурных индустриальных форм // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 142-153. DOI: 10.5281/zenodo.6964584.

Статья поступила в редакцию: 28.04.2022.

Статья принята к публикации: 13.05.2022.

THE PROCESS APPROACH AS THE BASIS OF THE DIALOGUE OF CULTURAL INDUSTRIAL FORMS

Nataliya A. MALSHINA

Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov, (Saratov, Russia);

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities, e-mail: malsnataliya@yandex.ru

Abstract. The existing duality of the interpretation of the cultural industry as a purely economic category and the polar opposite of it outside the economic spiritual and creative, reflects the chaos of the practical side of its functioning. In this context, the cultural form appears as a kind of semantic complex (pattern), as a kind of information and semantic package, a frame with its own process. The streaming process of cultural consumption is two-way, not static, but an interactive exchange process, behind which there are certain patterns. The main author's patterns of the current state of the traditional culture of Russia are considered "value" and "knowledge", "creativity". In contrast to the mass culture of modern society, the author considers the traditional true culture based on the archetypes of culture. Critical understanding of the concept of culture in the aspect of modern cultural consumption reveals the transformation of the concept of culture itself. The dominant function of the modern complex of mass culture is the consumption of unified products, simulacra of culture. The main function of traditional true culture is the production of cultural meanings. As a result of the convergence of opposite patterns as cultural forms, a new type of cultural industry is being formed. The economic component should serve as a material basis for the creative component of the cultural industry, largely setting new goals for it and lifting it to a new round of the spiral of development – through chaos and denial. In the new type of cultural industry, economic factors are not in a priority position, namely, economic factors do not form the direction of the development of the cultural industry.

Keywords: culture industry, mass consumption, patterns, value, knowledge, creativity.

For citation: Malshina N.A. (2022). The process approach as the basis of the dialogue of cultural industrial forms. *Service plus*, 16(2), Pp.142-153. DOI: 10.5281/zenodo.6964584. (In Russ.).

Submitted: 2022/04/28.

Accepted: 2022/05/13.

Введение.

В данном исследовании базовой предполагается определение культуры как «информационно-семиотическую сторону социальной системы, т. е. как информационную систему и информационный процесс» [4]. На основе семиотической концепции культуры конструируется продуктивная методологическая идея «культурной формы» в концепциях Н. Лумана [13] выражающая способы и механизмы процессуальности и операциональности, которые являют собой отношения смысла (смыслов), выстраивающиеся в сети референций, реляций, селекций, рекурсий, т. е. в сети информационных и информационно-семиотических процессов. В этом контексте культурная форма предстает как некий смысловой комплекс (паттерн, топос), как некий информационно-смысловой пакет, фрейм с характерной, типической процессностью. Содержательной стороной культурной формы выступает информация и ее процессность, а «ценности» и «регулятивы» понимаются как типические формы информации.

Методы.

Основой исследования рассматриваются фундаментальные научные труды отечественных [4] и зарубежных ученых [1] по функционированию сферы культуры [12], а также работы по теоретико-методологическим вопросам культурологии [11].

Обсуждение.

Современная культура становится продуктом потребления социума, подстраиваясь под рыночный закон спрос/предложения. Массовая культура в наши дни представляет собой высокотехнологичный синтез искусства и бизнеса [9, с. 241], что является следствием все более глубокой интеграции культуры и искусства в рыночные отношения.

Индустрия культуры [1, с. 23] рассматривается как механизм преобразования организованной деятельности в некие дискретные явления (дифференциация), разделяя культурные практики на не соединимые и, следовательно, не сопоставимые явления/ феномены. Главным критерием оценки развития культуры в настоящий момент является финансовые показатели, что не

может являться отображением эффективности системы культуры.

Массовая культура в условиях рыночной экономики ориентирована на реализацию любых потребностей [3]: будет спрос — будет и предложение. Подобная маркетизация приводит к «уплощению» ценностной системы: в современной ситуации ценности становятся просто рубриками рынка массового спроса, а «дворцом массовой культуры» стал интегрированный сервисный комплекс, как механизм унификации и массового тиражирования индустриальных культурных форм как симулякра культуры [8], который базируется на организационных, поведенческих, технических взаимосвязях.

Данный подход дает возможность построения систем управления массовыми индустриальными культурными формами [10, с. 41], адаптированными к меняющимся потребностям клиентов, формирующих клиентопотоки, ценовую политику массовых услуг культуры. В результате возникает необходимость изменения информационной модели взаимоотношений между потребителем и производителем услугами культуры, агентами и контрагентами системы культуры, индустриальными культурными формами. Процесс вовлечения организаций сферы культуры в рыночную экономику требует создания новых организационно-экономических форм [2] координации потоковых процессов материальных и нематериальных ресурсов.

В данном смысле в индустриальных культурных формах прослеживается качественная зависимость между потребителем, прибылью и жизненным циклом услуг культуры и мерами поддержки услуг индустрии культуры для привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности услуг культуры и эффективности функционирования индустрии культуры, модернизации инфраструктуры субъектов РФ и повышению качества услуг культуры.

При оценке размера потребности в услугах индустрии культуры конкретного субъекта, необходимо учитывать не только основные (базовые) услуги, направленные непосредственно на удов-

летворение потребностей клиентов, но и сопряженные (дополнительные) с ними услуги, величина которых будет зависеть от портфеля услуг, возможностей продуцента, социально-экономического развития субъекта РФ.

Методические подходы к определению потребности в услугах, зависят от целого ряда факторов. На ранних его этапах потребность в услугах определена укрупнено, опираясь на показатели числа реципиентов, норм потребления услуг и рыночной стоимости услуг. В зависимости от вида и формы оказываемых услуг в процессе доведения их до непосредственной реализации в различных комбинациях и количестве принимают участие различные потоки, следовательно:

- процесс оказания услуг культуры может рассматриваться как процесс специфического производства, в котором присутствуют входные ресурсы и их преобразование согласно интересам и требованиям непосредственных потребителей;

- поток услуг – как вид логистического потока, в качестве совокупности объектов в котором выступает набор нематериальных благ, получаемый клиентом в соответствии с его потребностями, скомплектованный в пакет услуг;

- сервис индустрии культуры – целенаправленный и технологически выверенный процесс профессиональной общественной деятельности структур общества, в рамках которых осуществляется культурное воспроизводство, направленный на удовлетворение личных и общественных потребностей. К социально-культурной сфере следует отнести различные виды и сферы социальной деятельности по формированию и использованию человеческого потенциала как источника и конечной цели общественного развития.

Основным признаком потокового процесса является смена трех переменных – временной, пространственной и количественной, что позволяет рассматривать их во временном и в фазовом пространстве, которое отражает качественные изменения потоков и дает возможность определить различные пространства существования потоков, обосновав, тем самым, качественные различия между ними. Под потоковым процессом любой природы понимается «...последовательная смена состояний однородных объектов, имеющая

временную протяженность» [6, С. 16]. В рамках перечисленных потоковых процессов отражается перемещение элементов системы на входе, в процессе переработки и на выходе, а также функционирование всей инфраструктуры производства услуг.

Процесс оказания услуг культуры может рассматриваться как процесс специфического производства, в результате преобразования входных ресурсов соответственно требованиям непосредственных потребителей. В сфере услуг в качестве «входных выступают или не материальные ресурсы, как обеспечивающие процесс обслуживания, или информационные ресурсы, как иницирующие или управляющие, или финансовые, в качестве сопутствующих, в зависимости от вида выполняемой операции» [5, С. 14]. Являясь элементами логистической системы, потоки взаимосвязаны, а в процессе их формирования и функционирования частично взаимозаменяемы. Модель соотношения статических и динамических параметров потока, в основе которой лежит относительная стабильность системы, формируется как дифференциальная и интегральная зависимость данных состояний при применении временного показателя как переменной.

Формирование комплекса потоковых процессов в системе услуг культуры на основе сквозной схемы процессов производства и обращения позволяет представить процесс обслуживания от источника до конечного потребителя и определить возможные издержки на данном пути. Оптимальность, в данном случае, есть степень использования системой ресурсов, т. е. отношение ресурсов, подлежащих потреблению, к ресурсам, фактически потребляемым.

Предлагаемая авторская оценка технической эффективности функционирования базовых типов учреждений индустрии культуры может быть интерпретирована как относительный показатель качества. Это позволяет сопоставить уровни эффективности на региональном уровне. DEA-анализ позволяет определить направление поиска конструктивных решений в системе управления, при разработке планов и осуществлении контроля деятельности в качестве эффективного инструмента моделирования конкурентного, ус-

тойчивого и сбалансированного социально-экономического развития региона. В результате для представления данных рассчитанных автором методом DEA-анализа предлагается исполь-

зовать в качестве основных переменных следующие авторские показатели по основным составляющим индустрии культуры РФ [6] (таблица 1).

Табл. 1. Авторские показатели характеристики функционирования индустрии культуры

Входные показатели Inputs			Результирующие показатели Outputs	
Театры				
Вместимость зрительных залов и театральных площадок на 1 жителя региона, мест /чел.	Отношение численности персонала театров к числу мероприятий, проведенных всего, чел.	Поступление бюджетных финансовых средств театров на 1 жителя региона, тыс. руб./чел.	Отношение числа зрителей к количеству театров в регионе, ед	Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 1 жителя региона, тыс. руб./чел.
Концертные организации и самостоятельные коллективы				
Отношение вместимости основных и дополнительных залов к числу концертных организаций и самостоятельных коллективов в регионе, мест /ед.	Отношение основного персонала концертных организаций и самостоятельных коллективов к числу концертов, проведенных собственными силами на своих площадках всего, чел./ ед.	Поступление бюджетных финансовых средств в концертные организации на 1 жителя региона, тыс. руб./чел.	Отношение суммы поступлений от концертов проведенных на своих площадках и поступлений от концертов на выездных мероприятиях и гастролей к числу концертных организаций и самостоятельных коллективов, тыс руб.	Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 1 жителя региона, тыс. руб./чел.
Культурно-досуговые учреждения				
Отношение общей площади КДУ к общему объему посетителей, кв. м. /чел.	Отношение численности работников относящихся к основному персоналу КДУ к общему количеству проведенных мероприятий, руб.	Отношение общего объема поступления бюджетных финансовых средств КДУ на количество КДУ, тыс. руб.	Отношение числа посещений КДУ на платной основе к общему числу проведенных мероприятий, ед.	Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КДУ на 1 жителя региона, тыс. руб./чел.

Все показатели взяты автором из открытых официальных статистических источников и информационно-аналитических баз данных Мини-

стерства культуры РФ. В каждой суботрасли индустрии культуры предлагается использовать специальные показатели, характеризующие дея-

тельность именно данной сферы, а также, официальные показатели, используемые для характеристики реализации государственных программ – поступление бюджетных финансовых средств, число организаций в регионе, число жителей региона и др. При определении корреляции данных показателей возможно достижение объективной картины функционирования индустрии культуры РФ.

В результате разработанного авторского подхода формируется интегральный показатель характеристики индустрии культуры, способный адекватно отображать состояние и динамику, а также перспективы развития индустрии культуры России. Каждый показатель характеризуется в процентном выражении, в результате для каждого субъекта РФ определяется индекс – относительное процентное выражение $>$ или $<$ 1.

В результате, Метод DEA позволяет оценить относительную эффективность объектов на фоне эталонных единиц в данной области. В результате применения DEA выполнено ранжирование регионов по показателю технической эффективности. Это позволило определить однородность регионов, выявить лидеров и аутсайдеров по организации деятельности индустрии культуры среди регионов. По результатам проведенной оценки деятельности учреждений индустрии куль-

туры по каждой из 6 суботрасли индустрии культуры в соответствии с методом DEA-моделирования определенные регионы имеют самый высокий уровень эффективности их функционирования, регионами-лидерами, эффективными регионами, не эффективными регионами.

Составление карты ранжирования регионов России по уровню развития индустрии культуры и построение рейтинга регионов России по оценке степени интегрированности индустрии культуры по регионам РФ при условии внедрения нового интегрального оценочного показателя деятельности индустрии культуры (составление процентного выражения) позволит наглядно представить социально-культурную динамику регионов РФ. Это дает возможность практической реализации авторского показателя в рамках индустрии культуры РФ. Веб-сайт [7] показателей эффективности сферы культуры визуализирует на интерактивной карте цифровые данные с 2018 по 2020 г. по субъектам Российской Федерации.

Ранжирование регионов по уровню развития индустрии культуры для оценки степени интегрированности по новому авторскому интегральному показателю представлено в форме визуализации на карте ранжирования регионов РФ (рисунок 1).

Рис. 1 а. Ранжирование регионов РФ по уровню культурно-досуговой деятельности 2018 г.

Рис. 1 б. Ранжирование регионов РФ по уровню культурно-досуговой деятельности 2019 г.

Рис. 1 в. Ранжирование регионов РФ по уровню культурно-досуговой деятельности 2020 г.

Визуализация динамики функционирования культурно-досуговой деятельности по регионам РФ отображает негативную тенденцию, так как за 2020 год количество не эффективных регионов явно увеличилось. Если в 2018 году можно видеть распределение регионов лидеров и эффективных регионов по территории всей РФ, то к 2020 году наглядно прослеживается доминирование Европейской части РФ. Данная тенденция сопровождается и значительным снижением количества регионов-лидеров и эффективных регионов РФ по культурно-досуговой деятельности. Конечно, выявленная тенденция наглядно ото-

бражает затухание социально-культурной динамики по культурно-досуговому направлению.

Преимущество предложенного метода визуализации оценки регионов РФ по всей индустрии культуры заключается в возможности ранжирования большого объема взаимосвязанных показателей, характеризующих ресурсное обеспечение и результаты функционирования учреждений культуры. Использование для вычисления интегрированного показателя рейтинговой оценки функции позволяет уменьшить субъективность при определении весовых коэффициентов оценки.

Визуализация функционирования театральной деятельности индустрии культуры в регионах РФ представлена на рисунке 4 и также демонстрирует на первоначальном периоде с 2018-19 г. положительную социокультурную динамику, в дальнейшем, с 2019-20 гг. динамика незначительно снижается по числу регионов с са-

мыми высокими показателями эффективности (рисунок 2), но остается значительно выше уровня 2018 г. По некоторым регионам РФ нет необходимых статистических данных для проведения каких-либо расчетов: Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ.

Рис. 2 а. Ранжирование регионов РФ по уровню театральной деятельности 2018 г.

Рис. 2 б. Ранжирование регионов РФ по уровню театральной деятельности 2019 г.

Визуализация функционирования концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов в индустрии культуры в регионах РФ представлена на рисунке 3 и демонстрирует отрицательную дугообразную социокультурную динамику с ростом показателей в 2019 г., но с последующим спадом в 2020 г. приблизительно до уровня 2018 г. Отсутству-

ет данные деятельности концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов по Ненецкий автономный округ и г. Севастополь.

Преимущество предложенного метода визуализации оценки регионов РФ по всей индустрии культуры заключается в возможности ранжирования большого объема взаимосвязанных показателей,

характеризующих ресурсное обеспечение и результаты функционирования учреждений культуры. Использование для вычисления интегрированного

показателя рейтинговой оценки функции позволяет уменьшить субъективность при определении весовых коэффициентов оценки.

Рис. 2 в. Ранжирование регионов РФ по уровню театральной деятельности 2020 г.

Рис. 3 а. Ранжирование регионов РФ по уровню концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов 2018 г.

Доминирующей функцией современного комплекса массовой культуры является потребление унифицированных продуктов, симулякров культуры. Поточный процесс культурного потребления двухсторонний не статичный, а интерактивный процесс обмена, за которым стоят определенные паттерны.

В противоположность к массовой культуре современного общества, автором рассматривает-

ся традиционная истинная культура, основанная на архетипах культуры. Основными авторскими паттернами современного состояния традиционной культуры России рассматриваются «ценность» и «знание», «творчество». В зависимости от исходной цели выбираются и базовые составляющие данных паттернов/акторов и основные элементы конечной структуры индустрии культуры для конкретного потребителя в конкретный

временной промежуток. Ценность – как вне экономическое понятие, трактующее культуру как систему смыслов; стоимость как полностью экономическое понятие, рассматривающее культуру как систему платных услуг/индустрию культуры направленных на получение прибыли путем тиражирования копий. Творчество связывают с созданием новых креативных продуктов, таких как художественные произведения (и это часто классифицируют как художественное творчество), авторами которых являются писатели, поэты, драматурги, художники, композиторы и т.д. При этом результат их работы во многом зависит от

уровня духовно-творческой свободы общества. В зависимости от исходной цели выбираются и базовые составляющие данных паттернов и основные элементы конечной структуры системы культуры для конкретного потребителя в конкретный временной промежуток. Знание – как передача и получение сведений, знаний, отношений, необходимых для развития культуры и цивилизации, являясь основой образования, воспитания и обучения. Содержательно знание интегрирует науку, религию и культуру и выстраивается как философия. Основная функция традиционной истинной культуры производство культурных смыслов.

Рис. 3 б. Ранжирование регионов РФ по уровню концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов 2019 г.

Рис. 3 в. Ранжирование регионов РФ по уровню концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов 2020 г.

Выводы.

Как наглядно видно образуются двойственность, но неразрывность содержания индустрии культуры. Каждый компонент – индустриальный /экономический /симулякр и ценностный/ творческий/ производство искусства могут существовать отдельно, но это уже не будет индустрией культуры. Экономический компонент должен служить материальной основой для творческого компонента индустрии культуры, во многом ставя для него новые цели и поднимая его на новый виток спирали развития – через хаос и отрицание. Культурные различия выступают

фактором культурной динамики и интеграции и диалога культурных форм [7]. В результате конвергенции противоположных по направленности паттернов, как культурных форм, формируется новый тип индустрии культуры. В новом типе индустрии культуры экономические факторы не находятся в приоритетном положении, а именно не экономические, не материальные факторы формируют направление развития индустрии культуры. Формируется новый тип экономических составляющих, отвечающих ценностным культурным предпочтениям, формируются экономические отношения нового типа.

Список источников

1. Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс. М.: Ад Маргинем Пресс. 2016. 104 с.
2. Бегельсдаjk Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке. История, методологические рассуждения и области практического применения в современности / СПбГУ.: Изд-во Института Гайдара, Международные отношения, Факультет свободных искусств и наук, 2016. – 446 с.
3. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Предисловие, составление, перевод и примечания С.А. Ромашко. М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. 240 с.
4. Кармин А. С. Культурология. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во 'Лань', 2003. 928 с.
5. Мальшина Н. А. Сервисные потоки индустрии культуры - интегральные показатели // Логистика сегодня. 2017. № 2. С. 146-153.
6. Мальшина Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития. Саратов. 2018. 150 с.
7. Показатели эффективности в сфере культуры / ИНДУСТРИЯКУЛЬТУРЫ.РФ. URL: <https://индустриякультуры.рф/>
8. Тросби Д. Экономика и культура. М.: Изд. Дом. Высшей школы экономик. 2013, с.159
9. Cooper, J.T., Stanley, L.J., Stevens, C.E., Shenkar, O., Kausch, C., Switching analytical mindsets: A person-centered approach to the analysis of cultural values. *International Journal of Cross Cultural Management*, 2020, 20(2), 223–247
10. Hofstede G. The universal and the specific in 21st century management. *Cross-Cultural Management: Foundations and Future. Cross-Cultural Management: Foundations and Future*, 2017, pp. 29–42
11. Jameson F. Aesthetics today. *CLCWeb - Comparative Literature and Culture*, 2020. 22(3). https://www.researchgate.net/publication/342040043_CLCWeb_Comparative_Literature_and_Culture_CLCWeb_Comparative_Literature_and_Culture
12. Klamer A. The value-based approach to cultural economics. *Journal of Cultural Economics*, 2016. 40(4). <https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-016-9283-8>
13. Luhmann N. *Soziologische Aufklärung: zur Theorie sozialer Systeme*. Köln-Opladen, 1970. 268 p.

References

1. Adorno T. V., Horkkhajmer M. Kul'turnaya industriya. Prosveshchenie kak sposob obmana mass [Cultural industry. Enlightenment as a way to deceive the masses]. M.: Ad Marginem Press. 2016. 104 p. (In Russian)
2. Begel'sdajk SH., Maseland R. Kul'tura v ekonomicheskoy nauke. Istoriya, metodologicheskie rassuzhdeniya i oblasti prakticheskogo primeneniya v sovremennosti [Culture in economics. History, methodological reasoning and

areas of practical application in modern times] / SPbGU.: Izd-vo Instituta Gajdara, Mezhdunarodnye otnosheniya, Fakul'tet svobodnyh iskusstv i nauk , 2016. 446 p.

3. Ben'yamin V. Proizvedenie iskusstva v epohu ego tekhnicheskoy vosproizvodimosti [A work of art in the era of its technical reproducibility] / Predislovie, sostavlenie, perevod i primechaniya S.A. Romashko. M.: Kul'turnyj centr imeni Gete; Medium, 1996. 240 s.

4. Karmin A. S. Kul'turologiya. 2-e izd., pererab. i dop. SPb.: Izdatel'stvo "Lan", 2003. 928 s. [Karmin A. S. Culturology. 2nd ed., reprint. and additional St. Petersburg: Publishing house "Lan", 2003. 928 p.] (In Russ.)

5. Mal'shina N. A. Servisnye potoki industrii kul'tury - integral'nye pokazateli // Logistika segodnya. 2017. № 2. S. 146-153 [Malshina N. A. Service flows of the culture industry - integral indicators // Logistics today. 2017. No. 2. pp. 146-153.] (In Russ.)

6. Mal'shina N. A. Industriya kul'tury: mezhdru rynkom i iskusstvom. perspektivy razvitiya. Saratov. 2018. 150 s. [Malshina N. A. Culture industry: between the market and art. development prospects. Saratov. 2018. 150 p.] (In Russ.)

7. Pokazateli effektivnosti v sfere kul'tury [Performance indicators in the field of culture]. ИНДУСТРИЯКУЛЬТУРЫ.РФ. URL: <https://индустриякультуры.рф/> (In Russian)

8. Тросби Д. Экономика и культура. М.: Изд. Дом. Высшей школы экономик. 2013, с.159

9. Cooper, J.T., Stanley, L.J., Stevens, C.E., Shenkar, O., Kausch, C., Switching analytical mindsets: A person-centered approach to the analysis of cultural values. International Journal of Cross Cultural Management, 2020, 20(2), 223–247

10. Hofstede G. The universal and the specific in 21st century management. Cross-Cultural Management: Foundations and Future. Cross-Cultural Management: Foundations and Future, 2017, pp. 29–42

11. Jameson F. Aesthetics today. CLCWeb - Comparative Literature and Culture, 2020. 22(3). https://www.researchgate.net/publication/342040043_CLCWeb_Comparative_Literature_and_Culture_CLCWeb_Comparative_Literature_and_Culture

12. Klamer A. The value-based approach to cultural economics. Journal of Cultural Economics, 2016. 40(4). <https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-016-9283-8>

13. Luhmann N. Soziologische Aufklärung: zur Theorie sozialer Systeme. Köln-Opladen, 1970. 268 p.